

TATIANA BILBAO

Vivienda social en la cultura mexicana

Cecilia Martínez Domínguez

TATIANA BILBAO

Vivienda social en la cultura mexicana

TRABAJO DE FIN DE GRADO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE A CORUÑA

Alumna: **Cecilia Martínez Domínguez**

Tutoras: **Luz Paz Agras y María Amparo Casares Gallego**

GEA-TFG 630G020592324

Curso 2023/2024

Fecha de entrega: **05/07/2024**

AGRADECIMIENTOS

Al estudio de Tatiana Bilbao, por compartir conmigo información inédita de sus proyectos de vivienda.

A mis tutoras, Amparo y Luz, por la paciencia y la dedicación.

A mi familia, amigos y compañeros de trabajo por interesarse y animarme a seguir adelante.

A Dana, por estar desde el primer día de carrera y ser compañera, amiga y profesora de refuerzo.

ÍNDICE

00.	RESUMEN	07
01.	INTRODUCCIÓN	11
1.1.	Interés	12
1.2.	Objeto de estudio	13
1.3.	Metodología	13
02.	APROXIMACIÓN AL CONTEXTO, AUTORA Y OBRA	15
2.1.	Contexto de la vivienda social en México desde principios del siglo XX	16
2.2.	Un acercamiento a la arquitectura de Tatiana Bilbao	22
03.	ARQUITECTURA DE LA VIVIENDA SOCIAL DE TATIANA BILBAO	27
3.1.	Casos de estudio	28
3.2.	Contexto e impacto social	32
3.3.	Sostenibilidad y utilización de materiales y técnicas locales	36
3.4.	Adaptabilidad de las viviendas	44
04.	CONCLUSIONES	59
05.	BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y REFERENCIAS	63
5.1.	Bibliografía y webgrafía	64
5.2.	Referencias de imágenes	65
06.	ANEXO: DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL ESTUDIO DE TATIANA BILBAO	69

00. RESUMEN

_ESP.

La vivienda social desempeña un papel fundamental en la construcción de sociedades justas y equitativas en México, donde la desigualdad habitacional representa un desafío significativo.

Dentro del panorama contemporáneo en diseño de vivienda social, Tatiana Bilbao destaca por centrarse en las personas y en la sostenibilidad dentro de un contexto tan complejo. Esta investigación se centra en el análisis de su obra e impacto en la vivienda social en México.

Se analizan los proyectos de vivienda social diseñados por la arquitecta, en los que, con presupuestos y medios muy limitados, logra crear viviendas adaptadas a sus habitantes de forma sostenible, al emplear recursos locales y diseños inteligentes. Además, tiene en cuenta los cambios que puede demandar una vivienda con el tiempo y crea proyectos ampliables y modificables.

Para contextualizar su trabajo, se realiza una revisión bibliográfica exhaustiva, situándola en el marco histórico y teórico de la vivienda social en México.

Palabras clave:

**VIVIENDA, SOCIAL, MÉXICO,
TATIANA, BILBAO**

_GAL.

A vivenda social exerce un papel fundamental na construción de sociedades xustas e equitativas en México, donde a desigualdade neste ámbito supón un desafío relevante.

Dentro do panorama contemporáneo do deseño de vivendas sociais, Tatiana Bilbao destaca por apostar polas persoas e a sostibilidade dentro dun contexto tan complexo. Esta investigación céntrase na análise da súa obra e impacto na vivenda social en México.

Análizanse os proxectos de vivenda social deseñados pola arquitecta, nos que, con presupostos e medios moi limitados, consegue crear vivendas adaptadas aos seus habitantes de forma sostible, utilizando recursos locais e deseños intelixentes. Ademais, ten en conta os cambios que unha vivenda pode requirir ao longo do tempo e crea proxectos ampliables e modificables.

Para contextualizar o seu traballo, realízase unha revisión bibliográfica exhaustiva, situándoa no marco histórico e teórico da vivenda social en México.

Palabras clave:

**VIVENDA, SOCIAL, MÉXICO,
TATIANA, BILBAO**

_ENG.

Social housing plays a fundamental role in building fair and equitable societies in Mexico, where housing inequality represents a significant challenge.

Within the contemporary outlook of social housing design, Tatiana Bilbao stands out for focusing on people and sustainability in such a complex context.

This research focuses on the analysis of her work and impact on social housing in Mexico.

The social housing projects designed by the architect are analyzed, in which, she manages to create houses adapted to its inhabitants in a sustainable way, with very limited budgets and means, by using local resources and intelligent designs. In addition, she bears in mind the changes that a home may require over time and creates expandable and modifiable projects.

An exhaustive bibliographic review is carried out to contextualize their work, placing her in the historical and theoretical framework of social housing in Mexico.

Palabras clave:

**HOUSING, SOCIAL, MÉXICO,
TATIANA, BILBAO**

01. INTRODUCCIÓN

La vivienda social es una pieza clave en la construcción de sociedades más justas y equitativas. En México, donde la desigualdad socioeconómica ha sido un desafío significativo, la vivienda social juega un papel crucial al mitigar la disparidad habitacional y promover la inclusión social. Desde perspectivas arquitectónicas, urbanísticas y socioeconómicas, abordar esta problemática representa un desafío multidimensional en la región, siendo esencial para el desarrollo sostenible y el bienestar de sus habitantes.

En este contexto, la vivienda social en México enfrenta diversos retos, como el crecimiento acelerado de sus ciudades, la proliferación de asentamientos informales y la falta de infraestructura y servicios básicos en algunas áreas urbanas. Ante esta realidad, se considera importante promover un enfoque participativo que permita a los habitantes tener voz y participación activa en el diseño y la toma de decisiones sobre sus propios entornos habitacionales.

En el ámbito de la arquitectura contemporánea, el nombre de Tatiana Bilbao se destaca como una figura prominente cuya obra ha trascendido fronteras y ha dejado un legado significativo en el campo de la vivienda social. El hecho de poner a las personas en el centro, su compromiso con la sostenibilidad y su búsqueda constante de la calidad de vida para los habitantes, todo dentro de este complejo contexto, han llevado a la creación de proyectos innovadores y transformadores en el ámbito de la vivienda social. Es en este contexto que se desarrolla esta investigación, centrada en el estudio de la vivienda social de Bilbao, con el propósito de explorar su visión transformadora y su impacto en la construcción de viviendas habitables, inclusivas y sostenibles.

1.1. INTERÉS

El interés en este tema surge del reconocimiento de la arquitectura como una disciplina que tiene el potencial de impactar positivamente en la vida de las personas y que debe estar al servicio de la sociedad, y en especial, de quienes más lo necesitan. La vivienda social se presenta como un desafío crucial en la actualidad, considerando las dinámicas demográficas y urbanas que generan demandas habitacionales cada vez más complejas. Tatiana Bilbao, como figura destacada en el panorama arquitectónico contemporáneo, ha demostrado con su obra una sensibilidad única hacia las necesidades humanas y un enfoque transformador que va más allá de la materialización de un espacio habitable.

Los estudios realizados por la arquitecta para conocer los diferentes tipos de familias y sus necesidades se reflejan en su capacidad para entender los contextos culturales, sociales y económicos de las comunidades para las cuales diseña. Su enfoque se basa en el diálogo con las familias, lo que se traduce en viviendas que se adaptan a las particularidades de cada lugar y a las aspiraciones de quienes las habitarán. Esta visión centrada en las necesidades reales de las personas en la vivienda social se convierte en una inspiración para replantear los paradigmas convencionales y abogar por una arquitectura inclusiva, capaz de mejorar la vida de las personas y fortalecer el tejido social.

1.2. OBJETO DE ESTUDIO

El objetivo principal de este trabajo es analizar y comprender cómo la arquitectura de Tatiana Bilbao ha abordado la vivienda social desde un enfoque global, considerando aspectos arquitectónicos, sociales, ambientales y culturales. Se busca examinar los principios fundamentales que guían su obra, así como mostrar el contexto sociopolítico y geográfico que ha influido en su visión y enfoque arquitectónico.

La arquitecta mexicana reconocida a nivel internacional ha demostrado una profunda sensibilidad hacia las necesidades de las comunidades menos favorecidas, abogando por la dignidad y el respeto en la concepción de sus proyectos de vivienda social. Su compromiso con el bienestar de los habitantes y la integración de las comunidades en el proceso de diseño, han llevado a la creación de espacios que trascienden la mera función constructiva, convirtiéndose en verdaderos catalizadores de cambio y mejora en la vida de las personas.

Además, la sostenibilidad ocupa un lugar central en la obra de la autora, donde se exploran soluciones arquitectónicas que minimizan el impacto ambiental y fomentan la armonía entre la construcción y el entorno natural. Se analizarán las estrategias implementadas en sus proyectos para lograr un uso responsable de los recursos y la reducción de la huella ecológica, lo que en conjunto da lugar a una arquitectura más responsable y consciente.

1.3. METODOLOGÍA

Para lograr el objetivo planteado en esta investigación, se examina una selección de proyectos de vivienda social diseñados por Tatiana Bilbao, destacando sus características distintivas y las soluciones innovadoras que aporta a la problemática habitacional en diferentes contextos. Se presta especial enfoque al impacto social y la atención al contexto de las propuestas de diseño, así como a la sostenibilidad y a la adaptabilidad de las viviendas. Así mismo, para enriquecer la investigación, se dispone de material en parte inédito proporcionado por el Estudio de la autora y se lleva a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva que incluye fuentes académicas, informes gubernamentales y publicaciones especializadas sobre la vivienda social en México, para situar la obra de la arquitecta en el contexto histórico y teórico de la vivienda social.

Esta investigación aspira a enriquecer la comprensión del papel de la vivienda social en la arquitectura contemporánea, a través del estudio del legado arquitectónico de Bilbao. Su búsqueda de soluciones contextualizadas y significativas centrada en las personas que van a habitar la vivienda es una fuente valiosa de inspiración para futuras generaciones de arquitectos comprometidos con el desarrollo sostenible y la justicia social.

A través de esta investigación, se espera contribuir al debate académico y al enriquecimiento de las prácticas arquitectónicas, resaltando la relevancia de la vivienda social como una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de las personas y promover la equidad en el acceso a un hogar digno. La obra de esta arquitecta, sin duda, trasciende las fronteras geográficas y representa un ejemplo inspirador para arquitectos que buscan abordar los desafíos habitacionales del siglo XXI con sensibilidad, innovación y compromiso con la sociedad.

02. Aproximación al contexto, autora y obra

2.1. CONTEXTO DE LA VIVIENDA SOCIAL EN MÉXICO DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Desde principios del siglo XX, la vivienda en México ha representado un tema clave en la historia de la arquitectura y el urbanismo en el país, manteniendo su relevancia en la actualidad.

A principios del siglo pasado, existía una desigualdad importante entre la población cercana al presidente Porfirio Díaz (gobierno constitucional desde 1877 a 1880 y posteriormente desde 1844 a 1911) que residía en haciendas palaciegas de estilo europeo y los campesinos y personas sin recursos que vivían hacinados en chozas, sin acceso a una educación, servicios o participación política. Esta situación clamaba por una política de vivienda que, si bien no podía solucionar de inmediato el problema de habitación, sí contribuyese a mejorar las malas condiciones que asolaban la mayor parte del territorio mexicano. Dicha política no pudo llevarse a cabo porque en 1910 surgió la Revolución Mexicana¹ y el gobierno aprovechó la inestabilidad política y social que se vivía para ignorar las necesidades del pueblo. Sin embargo, al final de este conflicto armado, se promulga la Constitución de 1917, donde se menciona por primera vez el tema de la vivienda, obligando a los empleadores a proveer de habitaciones en buenas condiciones de comodidad e higiene a sus trabajadores, dejando así al gobierno libre de la responsabilidad.

En la década siguiente, Ciudad de México experimentó un crecimiento constante y vertiginoso, transformándose rápidamente de una pequeña ciudad en lo que próximamente sería una gran metrópolis. La expansión urbana fue impulsada por el crecimiento económico, pero se caracterizó por ser más rápida que en los países desarrollados debido a un mayor incremento de la población como consecuencia de la elevada tasa de natalidad y a la disminución de la mortalidad².

Fig. 01. Fotografía de una familia llegando a la ciudad de México tras la revolución. Fuente: THINK MEXICAN

En 1925, aparece el primer organismo de financiación de vivienda social del Estado Federal, que permitió al Departamento del Distrito Federal, la producción de viviendas de bajo coste para trabajadores con pocos ingresos. De igual modo, una cláusula del Artículo 123 de la Constitución, propició la dotación de viviendas para trabajadores, generalmente en régimen de alquiler. Décadas más tarde, el congelamiento de las rentas de alquiler devendría en el deterioro de los inmuebles debido a la devaluación monetaria que imposibilitó su mantenimiento³.

1 La Revolución Mexicana de 1910 fue un conflicto armado contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, que buscó establecer la democracia, la justicia social y la reforma agraria, finalizando con la promulgación de la Constitución de 1917.

2 García Peralta, *Vivienda social en México(1940-1999): actores públicos, económicos y sociales*. 36

3 García Peralta Nieto, *La vivienda y el Estado mexicano durante el siglo XX: Un enfoque desde la economía política*. 37.

A inicios de los años treinta, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos organizó el primer concurso de vivienda en el país, denominado “Casa obrera mínima”⁴, con el cual se buscó definir un diseño flexible, funcional y eficiente, que evidenciaba el ahorro en las dimensiones de la vivienda y el planteamiento de espacios adaptables a cualquier uso, introduciendo habitaciones que bien servían para dormir, trabajar e incluso albergar actividades de comercio. Las propuestas más destacadas en estos años se caracterizaron por el aprovechamiento absoluto del espacio, valiéndose de divisiones móviles para configurar funciones que podían ser distintas para el día y para la noche. Estas propuestas son precursoras de la multifuncionalidad de la vivienda social pensada en su entorno natural, y de las propuestas estéticas con elementos de diseño orgánico.

_fig. 02. Planta de la propuesta de Juan Legarreta para el concurso “Casa Obrera mínima”.

_fig. 03. Alzado de la propuesta de Juan Legarreta para el concurso “Casa Obrera mínima”.

_fig. 04. Propuesta de Enrique Yáñez para el concurso “Casa Obrera mínima”. Fuente: Arquine

A partir de la década de 1940 hasta 1970, se produjo un gran movimiento de población de las zonas rurales a las ciudades, por lo que la necesidad de vivienda se hizo inminente. En este contexto, en 1947 se crea el Fondo de Casas Baratas, más tarde renombrado como Fondo de Habitaciones Populares, que aumenta la intensidad de los programas de vivienda destinados a la población de recursos medios y bajos.

También en este año se empieza a construir uno de los conjuntos de vivienda social más representativos de México, el “Conjunto Urbano Presidente Miguel Alemán”, mejor conocido como “Multifamiliar Alemán”, del arquitecto Mario Pani, que constaba de nueve edificios con un total de 1080 viviendas y diferentes servicios⁵.

_fig. 05. Fotografía del Conjunto Urbano Presidente Alemán en sus inicios. Fuente: Arquine

Otra de las propuestas destacadas en vivienda social la aportó Félix Candela en 1949 con su “proyecto experimental de vivienda mínima”, donde introduce el uso de techos abovedados de configuración replicable. El planteamiento de este tipo de viviendas respondía al pensamiento de unidades habitacionales repetibles con posibilidad de transformación formal y funcional.

4 Canales, *Vivienda colectiva en México: El derecho a la arquitectura*.14

5 Villavicencio Blanco y Durán Contreras, “Treinta años de vivienda social en la Ciudad de México: nuevas necesidades y demandas”.

En 1954 se crea el Instituto Nacional de Vivienda (INV), que promueve acciones habitacionales y por primera vez investiga sobre los problemas reales del país en cuestión de vivienda, a través de estudios sobre la regeneración de áreas urbanas y el uso de materiales innovadores en la construcción. El INV empezó trabajando inicialmente en colaboración con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas S.A. (BNHUOPSA), sin embargo, posteriormente se enfocó exclusivamente en funciones crediticias⁶.

A mediados del siglo XX, hubo experimentos arquitectónicos interesantes, como la Unidad Santa Fe, construida por Mario Pani en 1957. Este proyecto ofreció una variedad de unidades adaptadas a configuraciones familiares diversas⁷. Posteriormente, se exploraron nuevas formas de proporcionar vivienda, modificándose a principios de los años sesenta la Ley General de Instituciones de Crédito y de Organismos Auxiliares, para otorgar préstamos hipotecarios para la vivienda de interés social.

_fig. 06. Fotografía de la Unidad Santa Fe de Mario Pani. Fuente: Centro Vasco de Arquitectura

Las necesidades habitacionales crecieron prácticamente al mismo ritmo que el proceso de urbanización e industrialización del país, impulsados por la introducción de los sistemas de prefabricación. En 1958, el prototipo de “aula-casa rural” desarrollado por Pedro Ramírez Vázquez introdujo la autoconstrucción a través de estructuras metálicas livianas y divisiones con materiales de origen local para un crecimiento progresivo. En 1960 su proyecto “la casa que crece”, consolidó la forma de producir miles de viviendas en corto tiempo y a bajo costo, pensadas para “campesinos de zonas agrícolas, obreros, marginados urbanos y la clase media profesionista”⁸.

6. Rey Hernández, “Vista de El Instituto Nacional de la Vivienda como Antecedente en la Política de Vivienda del Estado Mexicano 1954-1970”.2

7. Bilbao, *House Is Not Just a House: Projects on Housing*.

8. Canales, *Vivienda colectiva en México: El derecho a la arquitectura*.18

_fig. 07. Imágenes que muestran opciones de crecimiento en “la casa que crece” de Pedro Ramírez Vázquez. Fuente: Martín López, Lucía.

En 1963 la creación del Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI), del Fondo de Garantía y Apoyo a los créditos para la vivienda (FOGA) y del Programa Financiero de Vivienda del Gobierno Federal, permitió un aumento significativo en la construcción de viviendas a partir de 1965. El Programa Financiero de Vivienda, logró integrar eficazmente una gran parte de los recursos del ahorro nacional captado por los bancos en los programas de vivienda de interés social, convirtiéndose así en una fuente permanente de financiamiento que actualmente representa más de un tercio de la inversión total de los programas públicos nacionales.

En 1964, se construye otro de los conjuntos de vivienda social gubernamental más representativos de México, el “Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco”, ubicado en el corazón de Ciudad de México, también de Mario Pani.

Fig. 08. Fotografía del “Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco” de Mario Pani.

A principios de los años setenta, la disponibilidad de vivienda social estaba en crisis debido a la insuficiente cantidad que se podía ofrecer para la alta demanda existente y a la incapacidad de los organismos encargados de administrar y mantener las viviendas. En este contexto el INV se transformó en el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad (INDECO) y el gobierno, buscando fortalecer su relación con los trabajadores y aprovechando los recursos petroleros, destinó importantes recursos para la producción de residencias de tipo social y estableció nuevos mecanismos de acción estatal.

En primera instancia, se establecieron fondos públicos especiales para financiar la vivienda social, así como organismos específicos de alcance nacional para la administración de dichos fondos. Entre ellos destacan el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) creado en 1972, que administra el fondo de vivienda para

trabajadores a través de aportes tanto públicos como de las empresas para sus empleados o el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) enfocado en los trabajadores públicos, entre otros.

También se estableció, que la vivienda debía ser ofrecida en propiedad y se vendieron las unidades alquiladas a sus ocupantes. Sin embargo, la solicitud de un domicilio no podía hacerse individualmente, sino que debía ser presentada por un grupo de solicitantes liderado por un representante. Esto permitió tener acceso a un hogar a personas de recursos bajos, pero también fomentó la corrupción y especulación por parte de agentes y líderes involucrados. Por todo esto, se considera que este período es el verdadero inicio de la producción de vivienda social en México.

En 1983 se reconoce el derecho a tener un hogar y se emite la Ley Federal de Vivienda. La residencia social que se ofreció en este período fue mayormente vivienda nueva en urbanismos residenciales y, en menor medida, programas de vivienda progresiva, de autoconstrucción o terrenos con servicios. Estos conjuntos al inicio se situaron en la periferia urbana, hasta que los solares de reserva del Estado se fueron agotando o vendiendo.

En los años ochenta se vivían tiempos de cambios, de transformación y de nuevos enfoques. Eventos como el terremoto de 1985, fueron claves en la creciente necesidad de crear nuevos sistemas para restituir y construir viviendas, que además cubrieran el déficit cada año. Entre 1985 y 1987, debido a un programa especial de reconstrucción, se produjo una notable ocupación de terrenos céntricos que fueron expropiados con el propósito de levantar viviendas sociales.

Con este propósito, en 1992, el gobierno modificó la forma de propiedad de los terrenos permitiendo a los propietarios de la antigua forma tradicional comunal de tenencia de la tierra, vender acciones, iniciando la privatización de tierras antes agrícolas y ubicadas en las afueras de la ciudad, para el desarrollo habitacional a través de la participación de empresarios en la concepción de viviendas sociales del Estado⁹, de forma que poco a poco el factor social y de apoyo a los pobres se fue perdiendo.

A partir del año 1995 la participación de los entes gubernamentales a través de la inversión de recursos para la vivienda social se ha reducido considerablemente y, en su lugar, estos recursos provienen principalmente del capital privado o créditos externos. Aunque algunos organismos públicos, como INFONAVIT, siguen existiendo, su función actual es principalmente proporcionar créditos con tasas de interés preferenciales, pero que deben ser complementados con créditos de la banca o de Sociedades de Financiamiento de Vivienda Barata (SOFOLES) para poder adquirir el alojamiento disponible en el mercado.

9. Bilbao, *House Is Not Just a House: Projects on Housing*.

Como resultado, un grupo de grandes empresas constructoras e inmobiliarias tienen ahora un papel predominante en la oferta de residencia social, ya que se encargan de todo el proceso desde la compra del terreno, la construcción, la obtención del crédito y la venta. Esto ha provocado un aumento en el precio de la vivienda social considerando la calidad ofrecida y el costo del crédito necesario para adquirirla.

Durante este período también cambió la forma de postulación para obtener un hogar. Ahora, la adquisición de una vivienda es un proceso individual, lo que ayuda a reducir corrupción y los abusos que se daban en el pasado, pero también dificulta significativamente la postulación de personas de bajos ingresos, ya que no cumplen con los requisitos exigidos por la banca para obtener crédito.

La transformación de la vivienda social en los años siguientes, se caracterizó por la producción de casas idénticas en masa, que respondían a las aspiraciones de mayor ganancia económica para los desarrolladores, haciendo desaparecer la figura del arquitecto que crea espacios para vivir y reemplazándolo por el desarrollador que genera productos rentables.

En la actualidad, la habitación sigue siendo un problema crítico en México, con millones de personas viviendo en condiciones precarias y sin acceso a servicios básicos. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de organizaciones privadas, la demanda de vivienda asequible sigue siendo muy alta. Según cifras del INEGI, actualmente en el país hay un déficit de aproximadamente 8 millones de viviendas¹⁰.

En resumen, la situación de la vivienda social en México ha evolucionado a lo largo del siglo XX, desde los primeros proyectos de vivienda pública hasta los programas de vivienda actuales. Sin embargo, la vivienda colectiva experimentó una transformación hacia una operación meramente comercial, sin tener en cuenta aspectos urbanos o sociales. Los programas de autoconstrucción planificada y los servicios comunes, que anteriormente eran elementos fundamentales para la integración comunitaria, sufrieron una reducción gradual hasta su total desaparición, y, aunque se han implementado diversas políticas y estrategias arquitectónicas, el problema del déficit habitacional sigue siendo un reto para el país.

Tatiana Bilbao se da cuenta de que el proceso de producción de vivienda social en México tiene que cambiar de forma radical ya que lo primordial de la arquitectura es que genere calidad de vida y eso no estaba pasando. Por ese motivo inicia una investigación para saber cómo funciona este proceso y cómo poder cambiar la situación y presenta un documento ante INFONAVIT, ya que considera que es el único ente que puede cambiar las cosas¹¹.

INFONAVIT la rechaza en primera instancia, pero más tarde, tras un cambio de gobierno y tras observar el gradual abandono de las viviendas, se vuelven a poner en contacto y nacen programas como Housing+, que busca crear viviendas que, si bien deben adaptarse a un programa, presupuesto y terreno establecidos, mejoren la calidad de vida de los beneficiarios de estas.

Así pues, Bilbao continúa y evoluciona la tradición de vivienda social en México. Su enfoque en la creación de viviendas poniendo a la persona en el centro, que se adapten a las necesidades de sus habitantes, que sean sostenibles, flexibles y hagan un uso eficiente del espacio, está en sintonía con los principios que se establecieron en proyectos como “Casa obrera mínima” en los primeros concursos de vivienda social. Además, la incorporación de materiales y técnicas de construcción sostenibles, así como su participación en la formación de los habitantes en materia constructiva, refleja los esfuerzos de prefabricación y autoconstrucción iniciados por arquitectos como Pedro Ramírez Vázquez en su prototipo “aula-casa rural”. Por último, se puede observar cómo continúa y actualiza con los valores de adaptación y crecimiento de proyectos como “la casa que crece” del arquitecto antes mencionado.

10. Solís, “Del 2015 al 2024 la construcción de vivienda social en México ha caído en un 55 %”.

11. “Entrevistas, conferencias y publicaciones de Tatiana Bilbao #arquitecturaypersona”

2.2. UN ACERCAMIENTO A LA ARQUITECTURA DE TATIANA BILBAO

Tatiana Bilbao Spamer es una arquitecta mexicana con reconocimiento a nivel internacional que se convirtió, en los últimos años, en una de las principales figuras de la arquitectura contemporánea debido a su enfoque en la sostenibilidad y su compromiso con el desarrollo social y cultural de su país. Esto lo ha demostrado en varias ocasiones al unirse con las comunidades marginadas para el diseño y construcción de viviendas de interés social sostenibles.

Nace en Ciudad de México en 1972 y desde muy joven muestra inclinación por la arquitectura, por lo que empieza a tomar clases en la escuela de arquitectura industrial. Sin embargo, más tarde, decide cambiar de dirección y se matricula en la Universidad Iberoamericana en la carrera de Arquitectura, de la cual se gradúa en 1996.

Durante su estancia en la universidad destaca por su excelencia académica y en 1998 es condecorada con una mención honorífica por su carrera profesional y por su tesis, que fue la mejor de su promoción. Ese mismo año, comienza a trabajar como asesora en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, con sede en el edificio "Mario Pani".

En el 2000, Bilbao cofunda, junto al arquitecto Fernando Romero, la empresa Laboratorio de la Ciudad de México S.C. (LCM). Al mismo tiempo, inaugura también el taller de investigación MX.DF, un programa creado para explorar los desafíos del espacio tanto privado como público de la ciudad de México¹².

En 2004, crea su propio estudio de arquitectura, Tatiana Bilbao S.C., consolidando de esta manera su posición como una de las figuras más importantes de la arquitectura mexicana e internacional. Desde entonces, ha participado en una variedad de proyectos por América, Asia y Europa, desde pequeñas viviendas hasta grandes edificios públicos y espacios urbanos. En todas sus obras se nota la atención que pone al contexto y al impacto social, la preocupación por la sostenibilidad y el uso de materiales y técnicas locales, así como por la adaptabilidad de las viviendas.

¹². Ochoa, "Tatiana Bilbao, la arquitecta mexicana que apuesta por el humanismo".

_fig. 09. Fotografía de Tatiana Bilbao. Fuente: Dolce Vita

Además de dedicarse a la arquitectura como tal, Bilbao también ejerce en el mundo de la enseñanza. En 2005 se convirtió en profesora de Diseño de la Universidad Iberoamericana en la carrera de Arquitectura y Urbanismo, donde puede compartir su conocimiento y experiencia con las nuevas generaciones de arquitectos. También es profesora recurrente en la Universidad de Yale y ha dado clases en otras universidades como Columbia o Harvard¹³.

Continuando en el ámbito educativo, Bilbao ha participado en proyectos como “Bioinnova” en Culiacán, de 2008 a 2012 y “Estoa – UDEM” en Monterrey, así como en trabajos de paisajismo social como “Ruta del Peregrino” entre Ameca y Talpa de Allende entre 2008-2010 y “Central Park Mazatlán” en Mazatlán, Sinaloa entre 2015-2018.

La arquitecta también creó varias obras para exhibir en museos, las más destacadas son “Architecture under construction” en 2013, “Perspectivas” en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en 2017-2018, “TB Estudio – Unraveling Modern Living” en The Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts en Chicago en 2019-2020, y “The architect’s studio” en el Museo de Arte Moderno de Louisiana en Copenhague, Dinamarca en 2019-2020.

13. Tatiana Bilbao Spamer, Construyendo vínculos.

_fig. 10. Fotografía del edificio Bioinnova. Fuente: ArchDaily

_fig. 11. Fotografía de la Ermita Majadas en la Ruta del Peregrino. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

_fig. 12. Fotografía de la exposición “The architect’s Studio”. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

A lo largo de su carrera trabajó en variedad de proyectos que tocaban diversas áreas de la arquitectura. De su extensa práctica profesional, se destaca su trabajo en vivienda social, donde se concentró en crear soluciones que se ajustan a las necesidades específicas de cada comunidad y permiten a los usuarios tener un papel más activo tanto en el proceso de diseño como en la construcción de su vivienda. Su filosofía se basa en que la vivienda debe ser accesible y funcional pero, por encima de todo, tiene que adaptarse al entorno social y cultural de sus habitantes.

En este contexto, destacan proyectos como “Housing +” en San Cristóbal, Chiapas de 2013 a 2014, y en Acuña, Coahuila, en 2015, como propuesta de vivienda arquetípica de techo a dos aguas y materiales ligeros que conforman volúmenes adosados a un módulo principal; las viviendas Casa Marbel, Casa Gabriela, Casa Pedro y Paz o Casa Suri de la iniciativa Reconstruir México en la que se pretende ayudar a las familias que quedaron sin vivienda tras los huracanes y sismos del 2017 o la Vivienda Mínima Ocoyoacac que forma parte del proyecto Laboratorios de Vivienda en Apan, Hidalgo, el cual incluye 32 propuestas de vivienda de interés social de diferentes arquitectos.

_fig. 14. Imagen de la “Casa Marbel”. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

Corte Transversal

Corte Transversal

Corte Longitudinal

Corte Longitudinal

Planta Baja

1er Nivel

_fig. 13. Volumetrías del proyecto “Housing”. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao .

_fig. 15. Imagen de la “Casa Gabriela”. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

_fig. 16. Imagen de la “Casa Suri”. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

_fig. 17. Volumetrías de la “Vivienda mínima Ocoyoacac”. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao .

Continuando en el área de viviendas, esta vez con capital privado, ha diseñado proyectos como “Casa Ventura” (2008-2011) y “Los terrenos” (2013-2016), en San Pedro Garza García en Nuevo León, “Ordos 100” en Mongolia, China en 2009-2010 o “Casa Matraca” en Sisal, Yucatán, en proceso de construcción, entre otros.

_fig. 18. “Casa Ventura”. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

_fig. 19. Proyecto “Ordos 100”. Fuente: ArchDaily.

_fig. 20. “Casa Matraca”. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

Para cerrar la mención a sus obras, cabe mencionar su participación en proyectos en el área de densidad o desarrollo vertical como son: “Guatemala Tower” en Solo, España, en 2015 – 2018 o el proyecto “Campos Elíseos”, en construcción, en Polanco, Ciudad de México.

_fig. 21. “Guatemala Tower”. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

_fig. 22. “Campos Elíseos”. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

Bilbao ha sido reconocida a nivel internacional por su contribución a la vivienda social y su defensa de la arquitectura inclusiva y sostenible. En 2019, su think thank “Tatiana Bilbao Estudio” ganó el premio internacional de arquitectura Marcus por la riqueza estética y social de sus obras. Este premio le dio a la arquitecta la posibilidad de “dirigir un estudio de diseño en colaboración con profesores de la Escuela de Arquitectura y Planificación Urbana en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee”¹⁴.

Otros premios con los que fue distinguida Bilbao fueron el Premio Global de Arquitectura Sostenible por la Fundación LOCUS de París, en 2014, el Premio Kunstpreis por la Academia de las Artes de Berlín, en 2012, Architizer Impact Award, en 2017¹⁵, el premio Neutra, en 2022, premio que reconoce la contribución a la investigación y al diseño de los entornos más innovadores en la arquitectura, creado en honor al arquitecto Richard Neutra, y más recientemente, en mayo del 2024, recibe el Doctorado Honoris Causa del Boston Architectural College por su excelencia profesional¹⁶.

14. “Tatiana Bilbao obtiene el premio Marcus 2019”.

15. Crespo, “Tatiana Bilbao: Arquitectura inspirada en la gente”.

16. “Tatiana Bilbao recibirá el Doctorado Honoris Causa del Boston Architectural College - Arquine”.

03. Arquitectura de la vivienda social de Tatiana Bilbao

3.1. CASOS DE ESTUDIO

Aunque el nombre de Tatiana Bilbao es principalmente reconocido a lo largo del mundo por obras como el Jardín Botánico o el Parque Tecnológico BioInnova de Culiacán, Sinaloa; la casa A en Ordos, Mongolia o la Sala de exhibiciones en Jinhua, China; este trabajo se centra en su vivienda social, aquella hecha con los mínimos recursos y con el único fin de proveer de refugio y vivienda digna a las familias que menos tienen.

“Siempre nos hemos interesado en cómo dar más a la gente que no puede tener más”¹⁷ son palabras de la arquitecta, así es tal que en 2017 tras los dos huracanes y dos sismos en los que más de 500.000 personas perdieron su casa, Bilbao se une a la organización Pienza Sostenible liderando a un grupo de arquitectos y crean la iniciativa llamada Reconstruir Mx que busca dar respuesta a la situación dejada por el terremoto arreglando viviendas, construyendo nuevas cuando las anteriores no tenían solución y enseñando a la población cómo construir correctamente según el tipo de clima, de suelo y respetando las tradiciones de cada comunidad.

El primer cometido de esta asociación fue crear brigadas de reconocimiento en distintas poblaciones para identificar las necesidades de cada zona y crear estrategias de alojamiento y luego crearon talleres de capacitación en los que se enseñaba a la gente sobre cómo construir correctamente y con métodos seguros. Estos talleres se convirtieron en talleres de trabajo en los que los arquitectos diseñaban junto a las familias sus viviendas.

17. Museo Amparo, “Tatiana Bilbao. Perspectivas”.

_fig. 23. Logo Reconstruir México

_fig. 24. Logo Pienza Sostenible

_fig. 25. Fotografía de los talleres de diseño de viviendas. Fuente: Pienza Sostenible

fig. 26. Fotografía de algunas familias afectadas el día de inicio de las obras. Fuente: Pienza Sostenible

fig. 27. Fotografía de uno de los talleres de construcción de la asociación. Fuente: Pienza Sostenible

A esta iniciativa pertenecen las viviendas “Casa Marbel” y “Casa Gabriela” que se analizarán en los próximos apartados.

fig. 28. Fotografía de la maqueta de la Casa Marbel. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

fig. 29. Fotografía de la maqueta de la Casa Gabriela. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

Otro proyecto de vivienda social de la arquitecta que se va a analizar es el proyecto “Housing+”, ejecutado para resolver la necesidad de proyectar casas al alcance de las personas más pobres de territorios rurales de México.

Generalmente, los programas sociales para este sector de la población son administrados por entes como la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), en conjunto con la inversión de la empresa privada. El propósito primordial de estos programas es la producción de viviendas con un costo máximo de 8.000 dólares por unidad y con restricciones marcadas para el desarrollo de la propuesta. Lo que genera inmuebles residenciales de aproximadamente 43m², con diseños inflexibles en cuanto a las posibilidades de configuración funcional y de crecimiento.

A pesar de estas condiciones, para Bilbao y su equipo, era posible otro modelo de vivienda, proyectada para la integración con su entorno natural y con oportunidad de transformación. Por lo que luego de algunos meses de disertaciones sobre cómo debía ser la vivienda, el grupo de diseño comenzó a realizar entrevistas sencillas a centenares de habitantes que forman parte de la población favorecida con el programa de construcción, para indagar sobre sus necesidades y expectativas. El resultado general de estas entrevistas dejó en evidencia las aspiraciones de estas personas a una casa arquetípica, con techos inclinados y apariencia “terminada”, aunque se aspire a la expansión en el futuro; esto es debido a que a lo largo de los años, las viviendas que se dejaban con las varillas sobresaliendo del techo con la intención de añadir otro piso posteriormente, pasaron de ser un símbolo de esperanza de una mejor vida a un símbolo de fracaso, cuando estas ampliaciones no se podían realizar.

La solución fue posible con la disposición de volúmenes modulares, una fabricación con materiales de origen según la zona geográfica de emplazamiento, y características flexibles, que permitan ampliar, transformar y apropiarse de la configuración funcional y el aspecto estético. Este prototipo fue probado en Chiapas (2013 – 2014), en la Bienal de Chicago en 2015, y más tarde en Acuña, Coahuila, donde un tornado afectó cientos de viviendas, destruyendo varias de ellas.

_fig. 30. Esquema de posibilidades de crecimiento del prototipo Housing. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio

_fig. 31. Prototipo de vivienda expuesto en la Bienal de Chicago de 2015. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

_fig. 33. Segundo prototipo de vivienda construido en Chiapas, México. Fuente: Dezeen.

_fig. 32. Primer prototipo de vivienda construido en Chiapas, México. Fuente: Dezeen.

_fig. 34. Prototipo de vivienda construido en Ciudad Acuña, México. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

3.2. CONTEXTO E IMPACTO SOCIAL

Tatiana Bilbao se introdujo en el ámbito de la vivienda social motivada por su interés y compromiso en comprender la situación de los desarrollos habitacionales en México. Esta inmersión la llevó a reflexionar sobre los esfuerzos realizados desde mediados del siglo XX para abordar el déficit habitacional en el país. Aunque valora las acciones positivas que se han llevado a cabo en el ámbito urbano y social, también reconoce los graves desaciertos históricos que han generado problemas complejos en todos los niveles.

“No podemos olvidar que la vivienda es un derecho humano. Las casas no son solo para la venta. Las casas son para las personas y primero tenemos que pensar en ellas”¹⁸. Esta es la premisa de Bilbao en el ejercicio profesional de diseñar y construir viviendas sociales, y es por ello por lo que ha contribuido con experiencias significativas donde la participación de la comunidad tuvo un papel fundamental en el logro de los objetivos de diseño, presupuesto y responsabilidad social.

Entre 2017 y 2019, Bilbao y su equipo participaron en el diseño y construcción de varios proyectos de vivienda social, a partir de los esfuerzos por reconstruir parte del tejido urbano en varias regiones de México, tras el terremoto de septiembre de 2017, que dejó a miles de familias sin un lugar donde vivir. Los fondos destinados para las obras fueron limitados, por lo cual el planteamiento para cualquier acción debía pensar en las posibilidades de autogestión y autoconstrucción por parte de las familias. Esta visión no es nueva, “70% de la población en México no cuenta con los recursos para contratar los servicios de un profesional (...), lo que hace que la vivienda en México sea mayoritariamente autogestionaria y autoconstruida”¹⁹.

Esta realidad ha ocasionado malas prácticas constructivas y factores de riesgo para los usuarios. Para lograr una propuesta de construcción integral y segura, las familias recibieron el conocimiento y la formación necesaria para ejecutar el proceso de la construcción de forma efectiva y satisfactoria. Así mismo, la participación comunitaria en la construcción de las viviendas tiene especial importancia al considerar que, con ello, se promueve la apropiación del entorno por parte de la ciudadanía y la visión de una gestión gubernamen-

tal que diseña y provee recursos según las necesidades propias de los residentes y del lugar²⁰.

Uno de los proyectos que mejor demuestra la atención que pone la arquitecta en el contexto y en la forma de vivir de los individuos que van a ocupar la vivienda es la “Casa Marbel”, proyectada para la familia de Marbel Torres Montiel, su esposo Ismael y su hija Hanni en Ocuilan de Arteaga. Esta zona, ubicada en el Estado de México, se caracteriza por el patrimonio arquitectónico, los suelos de origen volcánico y las peregrinaciones al Santuario del Señor de Chalma, donde Marbel vende coronas florales.

18. Bilbao, *House Is Not Just a House: Projects on Housing*.

19. Bilbao, “Reconstruir Mx”, 21 de enero de 2020.

20. Amaya Hernández, “Participación comunitaria en la ejecución de un proyecto de infraestructura, pieza clave en la apropiación social. Casos de estudio: Participación comunitaria en la construcción del Parque Las Brisas-Montería y el Paseo Rojo y Negro-Cúcuta”.

_fig. 35. Maqueta de la vivienda. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio

_fig. 36. Fotografía de la arquitecta con su equipo. Fuente: ArchDaily

_fig. 37. Fotografía de parte del equipo de Bilbao con la familia de Marbel. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

El terreno donde se sitúa la “Casa Marbel”, cuenta con un área de 80m², donde antes se encontraba una casa que fue destruida por el terremoto de septiembre de 2017.

_fig. 38. Plano de elaboración propia en el que se muestra la superficie de la parcela de la Casa Marbel.

Hubo cuatro condiciones determinantes a las que atenderse, además del escaso presupuesto. Dos de ellas por normativa patrimonial y otras dos fueron exigencias de la familia propietaria de la vivienda, todas ellas determinantes para el diseño:

- El terreno se encuentra limitado al norte con el muro de contención del atrio de la Capilla del Calvario, un templo construido en 1537 sobre ruinas arqueológicas²¹. La altura de la vivienda proyectada no debe superar la altura de este muro de contención, por la normativa patrimonial.
- El terreno limita al oeste con las escalinatas que conducen a la Capilla del Calvario, construidas con bloques de origen volcánico y, al igual que el templo son patrimonio de la ciudad.
- En el centro de la parcela hay un árbol que debe conservarse a petición de la familia. Además, en los alrededores, existen otros árboles con los que “la familia hace coronas y genera recursos económicos”²², por lo cual deben conservarse, así como prever áreas de trabajo para la producción comercial.
- La vivienda debe mantener conexión con la casa colindante ya que pertenece a familiares.

21. «Recurso histórico-cultural. Capilla del Calvario, Ocuilán» 2022
22. Bilbao, “Reconstruir Mx”, 21 de enero de 2020.

_fig. 39. Fotografía de la Casa Marbel.Fuente: Pienza Sostenible

_fig. 40. Fotografía del patio central de la Casa Marbel.Fuente: Pienza Sostenible

Como respuesta a los condicionantes patrimoniales, la arquitecta diseña una vivienda fragmentada en tres volúmenes levantados en plataformas a distintas alturas, para sortear el desnivel del terreno y de una sola planta para que no sobrepase la altura del muro de contención de la Capilla. Como material para la construcción de los módulos emplea bloques de tierra compactada cuyo color natural permite la integración en el paisaje sin restar protagonismo a la Capilla del Calvario.

fig. 41. Sección de elaboración propia en la que se aprecia el desnivel del terreno y la relación de alturas con el muro de la capilla

fig. 42. Maqueta de elaboración propia donde se puede apreciar la relación con la casa de los familiares y con el muro y las escaleras de la capilla

Para dar respuesta a las exigencias de la familia, la arquitecta respeta los árboles que dan sustento a la familia y sitúa los tres volúmenes de la vivienda destinados a cocina, dormitorios y baño en torno al árbol central de tal forma que se generan tres patios y se conserva el jardín lateral pegado a las escaleras para mantener los árboles ahí plantados.

El patio central y de mayor dimensión (16 m² aproximadamente) contiene el árbol de aguacate que sirve a Marbel para hacer las coronas florales y sirve de conexión entre los tres volúmenes de la vivienda y entre esta y la vivienda colindante, en la que viven los familiares.

El patio de casi 10 m² generado entre el volumen de cocina y el de aseo, da cabida a una pileta de hormigón para la recogida de agua y tiene acceso a una pequeña despensa situada en el volumen del baño y está destinado como área de trabajo para la producción de coronas²³.

Por último, el patio restante de unos 7m², entre las habitaciones y el baño, está pensado como un espacio más privado, que además de conectar estas dos zonas, se pueda usar para relajarse y desconectar.

23. "Casa Marbel Ocuilan | Tatiana Bilbao - Arquine"

fig. 43. Plano de elaboración propia de la planta de la vivienda con las superficies de los patios.

Para aprovechar al máximo el espacio construido, la arquitecta sitúa las circulaciones en el exterior, de forma que todo el espacio construido es útil.

Fig. 44. Plano de elaboración propia de las circulaciones de la vivienda.

De esta forma consigue un módulo de cocina de casi 8m² que se puede ampliar hacia el patio central al abrir la gran puerta plegable. En un extremo de este módulo, sitúa un horno tradicional de leña o tlecuil para así respetar las tradiciones culinarias de la zona y al otro extremo se sitúa una zona de trabajo con cocina, nevera y mesado. La mesa, situada en medio, se puede desplazar al exterior si se desea.

El módulo de baño está dividido en tres espacios independientes que son, ducha, wc y bodega y tiene un lavabo exento; por último, en el módulo de habitaciones, de casi 14m², logra la división de espacios gracias a un cambio de nivel y al armario central dejando la habitación de Hanni de 5m² y la de Marbel e Ismael de 6,6 m².

Fig. 45. Fotografía de la Casa Marbel en la que se aprecia el tlecuil. Fuente: Pienza Sostenible.

Fig. 46. Plano de elaboración propia de las superficies útiles de la vivienda.

Como nota final en el diseño, la arquitecta hace un guiño a la forma de la vivienda arquetípica de dos aguas que tiene tanta importancia en la comunidad, ya que representa una vivienda finalizada, mediante la continuación de las cubiertas de los tres volúmenes, de forma que en alzado se genera la sensación de estar contemplando una única vivienda a dos aguas y permite que se pueda cubrir fácilmente el patio central el día de mañana si las necesidades de los dueños varían.

Fig. 47. Sección de elaboración propia de la vivienda en la que se muestra la forma de las cubiertas.

3.3. SOSTENIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y TÉCNICAS LOCALES

El contexto de “lugar interior” y “lugar exterior” en el diseño arquitectónico, no siempre puede referirse a dos espacios diferentes y separados entre sí. Frecuentemente, tanto “interior” como “exterior” se convierten en una entidad inseparable, que dependen mutuamente de las condiciones formales, funcionales y geográficas para poder describirse. Históricamente, no entender esta interdependencia, ha llevado al mal planteamiento de los edificios y al deterioro del confort ambiental, dentro y fuera de ellos.

En la arquitectura de la vivienda social de Tatiana Bilbao, es evidente el enfoque en las necesidades de los usuarios y en las condiciones económicas para la construcción. Esto se ha traducido en algunos casos en viviendas funcionales, flexibles y sostenibles desde el punto de vista económico y social. Sin embargo, su ejercicio profesional también pone de manifiesto la integración del confort y la sostenibilidad ambiental, considerando la ubicación geográfica, las condiciones climáticas, las características orgánicas del emplazamiento y el respeto por el entorno natural.

Para demostrar el compromiso de la arquitecta con los aspectos medioambientales, se analizan a continuación la “Casa Gabriela” y la “Casa Marbel”, ambas en el contexto de los proyectos desarrollados para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto de 2017.

La “Casa Gabriela” fue proyectada para construirse en la comunidad de San Mateo del Mar, en Oaxaca. Esta población se encuentra ubicada en una barra costera que divide la Laguna Inferior del Golfo de Tehuantepec en el Océano Pacífico, a diez metros sobre el nivel del mar. Su ubicación geográfica determina condicionantes ambientales especialmente importantes. En primer lugar, el nivel freático en esta zona es alto, por lo que frecuentemente las viviendas son afectadas por la saturación de agua en el suelo y, en consecuencia, la implantación de estructuras debe considerar los terrenos fangosos. En segundo lugar, San Mateo del Mar se caracteriza por un clima de altas temperaturas y vientos fuertes.

A nivel socioeconómico, la agricultura y el comercio vinculado al recurso forestal son las principales actividades económicas; los pobladores obtienen madera de los bosques para

la construcción²⁴. Por otra parte, casi el 100% de los residentes de esta región son ikoots, un pueblo indígena con tradiciones muy arraigadas que se dedica mayormente a la confección de textiles y a la pesca y que son, además, el único pueblo que todavía se rige por asamblea comunitaria²⁵.

24. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Oaxaca 2002.

25. “El pueblo que resistió el dinero de las eólicas”.

Fig. 48. Localización de San Mateo del Mar.

Fig. 49. Fotografía de los ikoots de San Mateo del Mar. Fuente: Google Arts & Culture.

Muchas de las viviendas en San Mateo del Mar, están construidas con techo de palma, paredes de carrizo²⁶ y piso de arena, y en otros casos con hormigón. Así pues, el terremoto de México de septiembre de 2017 afectó gravemente varias de estas viviendas.

En el caso de la “Casa Gabriela”, la vivienda destruida estaba construida con bloques de hormigón y cubierta en lámina metálica. Allí residía una familia numerosa, de varias generaciones, por lo cual la solución habitacional debía considerar el uso compartido, la limitación de presupuesto y las condiciones ambientales anteriormente descritas.

Así pues, el diseño implementado consistió en cinco módulos interconectados construidos sobre una base de piedra, paredes de bloques de hormigón en combinación con cerramientos de madera en forma de persiana y techos a dos aguas.

26. Caña larga y delgada que crece en terrenos pantanosos e inundables.

..fig. 50. Maqueta de elaboración propia de la Casa Gabriela.

..fig. 51. Sección de elaboración propia de la Casa Gabriela.

..fig. 52. Plano de elaboración propia de la Casa Gabriela.

En la “Casa Gabriela” la plataforma de piedra aísla a los módulos de la vivienda del suelo como solución al alto nivel freático del lugar. Este tipo de cimentación es clave en terrenos fangosos y la arquitecta ha propuesto este recurso constructivo en otros de sus proyectos como en la Casa Suri.

En México las construcciones sobre base de piedra se evidencian desde tiempos prehispánicos, como por ejemplo en la Gran Pirámide de Cholula en el estado de Puebla. Cholula está situada en una región conocida por sus suelos arcillosos y por su alta presencia de agua subterránea, generando problemas de drenaje y que el nivel freático sea más alto en comparación con otras regiones²⁷. La plataforma de piedra eleva a la Gran Pirámide sobre el nivel del suelo y reduce el riesgo de inundación al proporcionar una base sólida y estable, protegiendo la estructura del terreno fangoso.

27. Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL 2014

fig. 53. Imagen de la Pirámide de Cholula en la que se muestran las cimentaciones. Fuente: Expedia.

Por otra parte, los cerramientos de madera se proponen en la totalidad de las fachadas norte y sur, como elementos que pueden plegarse para dejar expuesto el espacio interior a la luz y conseguir una ventilación total de la vivienda gracias a los grandes vientos Norte-Sur que predominan en la zona. Estas persianas de madera también son convenientes en cuanto a la disponibilidad del material en la localidad donde se ubica la vivienda. Igualmente, la producción de componentes constructivos de madera requiere menos energía y genera menos emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con materiales como el acero o el hormigón.

fig. 54. Plano de elaboración propia en el que se muestra la ventilación de la vivienda.

Las temperaturas de San mateo del Mar oscilan entre los 17°C y los 28°C en invierno y los 25°C y 35°C en verano por lo que, para lograr una temperatura agradable en el interior de la vivienda, se necesita reducir las temperaturas con respecto al exterior.

Los cerramientos dispuestos a modo de persianas y los muros de bloque hueco, unidos a los grandes vientos de la zona, que proveen un enfriamiento natural y la orientación de la vivienda, que produce sombra en el interior durante todo el día, ayudan a lograr temperaturas agradables en el interior.

_fig. 55. Planos de elaboración propia en los que se muestra el soleamiento de la vivienda en invierno por la mañana, mediodía y tarde.

_fig. 56. Planos de elaboración propia en los que se muestra el soleamiento de la vivienda en verano por la mañana, mediodía y tarde.

El confort ambiental de la “Casa Gabriela” está determinado por el uso de materiales resistentes a los fuertes vientos de la zona, el uso de cerramientos ligeros que permiten la ventilación y el enfriamiento natural de los espacios orientados en sentido norte-sur, y las bases de piedra que aíslan la vivienda del agua freática y ante posibles inundaciones.

Otro detalle que demuestra el compromiso de la arquitecta con el medio ambiente es la disposición de un baño seco en esta vivienda. La utilización de este recurso en lugares como San Mateo de Mar, en los que no existe una buena red de saneamiento y la mayoría de los residuos acaban en el mar, ayuda a reducir la contaminación, además de proporcionar abono para el cultivo de los campos.

Fig. 57. Secciones de elaboración propia en las que se muestra el funcionamiento del baño seco y el lugar por el que se extraen los residuos.

La Casa Marbel también se añade en este apartado ya que, además de adaptarse a los aspectos patrimoniales y culturales, integra el confort y la sostenibilidad ambientales.

El principal material empleado para la construcción de esta vivienda es el ecoblock. Estos bloques están formados por una mezcla de tierra de la región (90%), cal, cemento y arena compactado a gran presión. Para la generación de estos bloques, la empresa Échale proporcionó las máquinas hidráulicas a las comunidades, de forma que los mismos miembros de la comunidad son los que las manejan, generando así empleo en la localidad.

A continuación, se detallan algunos de los beneficios de este material:

- Con el uso de bloques de tierra apisonada se aprovechan los recursos naturales del lugar, en este caso los suelos volcánicos, que además se caracterizan por su gran capacidad de compactación. Con el uso de este material, se reduce la dependencia de materiales importados y el impacto ambiental asociado con su extracción y transporte.
- Supone un ahorro importante de costos, en relación con otros métodos de construcción convencionales.
- Las paredes de tierra apisonada tienen excelentes propiedades de aislamiento térmico; pueden almacenar y liberar calor de manera eficiente, ayudando a mantener una temperatura interior más estable²⁸.
- La tierra tiene una capacidad natural para regular la humedad, pudiendo absorberla y liberarla.
- Las paredes de tierra apisonada son duraderas y resistentes cuando se aplican técnicas adecuadas de diseño y construcción. Con el mantenimiento apropiado, estas paredes pueden tener una vida útil prolongada y resistir las condiciones climáticas y ambientales.
- Requiere menos energía y emite menos gases de efecto invernadero en comparación con otros materiales de construcción convencionales, por lo cual se considera un material de bajo impacto ambiental.
- Ofrecen una estética única y cálida. Además, específicamente para el proyecto “Casa Marbel”, el color natural aportado por los bloques de tierra permitió la integración en el paisaje con elementos que no restan protagonismo a la Capilla del Calvario.

28. EcoHabitar 2022

Las temperaturas de Ocuilan de Arteaga oscilan entre los 22°C de máxima y 10°C de mínima en verano y los 21°C de máxima y 6°C de mínima en invierno por lo que es necesario calentar el módulo de habitaciones durante el día para que los bloques de tierra apisonada vayan soltando durante la noche el calor acumulado y mantengan una temperatura agradable en el interior del módulo. Las dimensiones reducidas del módulo y la orientación de la vivienda ayudan a conseguir esto.

..fig. 58. Planos de elaboración propia en los que se muestra el soleamiento de la vivienda en invierno por la mañana, mediodía y tarde.

..fig. 59. Planos de elaboración propia en los que se muestra el soleamiento de la vivienda en verano por la mañana, mediodía y tarde.

La arquitecta también se encargó de que tanto el módulo de la cocina como el del baño estuviesen siempre ventilados dejando una zona con aparejo palomero y colocando puertas con celosías, por lo que es posible la entrada y salida de olores, vapores y humos, aunque se cierren las puertas. Como se puede observar en el esquema de ventilación, tanto estos huecos en el aparejo, como puertas y ventanas, están situados de forma que el aire pueda circular por dentro de las estancias para su correcta ventilación.

_fig. 61. Fotografía del módulo de cocina de la vivienda en la que se observa la puerta con celosía. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

_fig. 62. Fotografía del módulo de aseo de la vivienda en la que se observa el muro palomero. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

3.4. ADAPTABILIDAD DE LAS VIVIENDAS

“Habitar es un acto dinámico y en constante cambio”²⁹, es por ello, que un espacio diseñado para una función o uso determinado puede perder su vigencia con el pasar del tiempo al cambiar las necesidades de los usuarios. En el caso de la vivienda social, la transformación de los espacios para adaptarse naturalmente a los cambios se ha ido reemplazando por el cumplimiento de un área y presupuesto determinado, dejando de lado la importancia de prever la transformación necesaria que se demandará a futuro.

En este sentido, para comprobar la adaptabilidad de las viviendas sociales de Tatiana Bilbao, se analiza a continuación la capacidad de transformación de su proyecto “Housing+”, a través de la aplicación de tres términos diferenciables basados en la tesis de José Díaz Navarrete «Flexibilidad en la vivienda de interés social»³⁰. Los dos primeros términos coinciden con los expuestos en la tesis antes mencionada, el último es una variación de su término “convertibilidad”³¹ para completar el concepto de la adaptabilidad:

- Expansibilidad, referida a la posibilidad de crecimiento de la construcción por la incorporación de nuevos espacios.
- Versatilidad, referida a la posibilidad de cambio en el uso interno de los espacios y en la capacidad de poder llevar a cabo diferentes usos al mismo tiempo o en diferentes momentos.
- Adecuación, referida a la posibilidad de variación en los materiales y configuración interna de la vivienda para adaptarse al entorno y a sus habitantes.

El proyecto “Housing+” fue ejecutado para resolver la necesidad de proyectar casas al alcance de las personas más pobres de territorios rurales de México. Con este proyecto consigue crear viviendas con un bajo presupuesto de entre 7.000 y 8.000 dólares, pero con mucha más superficie construida que la mínima solicitada por los programas del Gobierno. Esto se consigue en gran parte gracias a la modulación de la vivienda y al empleo de materiales baratos, como palets, en algunas zonas que pueden ser sustituidos en un futuro.

El proyecto cuenta con varios prototipos construidos.

Los dos primeros se construyen entre 2013 y 2014 en san Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, en una fundación en la que la gente podía acceder a ver la vivienda y compartir impresiones e ideas del proceso de cambio para futuros prototipos. Uno de estos prototipos fue construido con paneles estructurales de malla de acero con núcleo de poliestireno o poliuretano recubiertos en obra con hormigón en los módulos rígidos de la vivienda y estructura de madera con palets en los módulos ligeros y la otra con bloques en los módulos rígidos y de nuevo madera y palets en los ligeros. El color rosa del primer prototipo fue escogido por la gente que visitó la vivienda.

Más tarde, en 2015, se construye otro prototipo para mostrar en la Bienal de Chicago y ese mismo año INFONAVIT, tras el paso de un tornado que destruyó varias viviendas en Ciudad Acuña, le encarga la construcción de, en principio, 28 viviendas con la idea de llegar a construir hasta 3.000 a lo largo del país. En el caso de Acuña, los prototipos se construyeron por entero con bloques de hormigón para aportar seguridad estructural ante el riesgo de desastres en esta región. Además, en este caso, al equipo de la arquitecta también se le solicitó el desarrollo de un espacio público en el que integraron un monumento para los afectados por el tornado, una biblioteca, un centro comunitario, un centro deportivo y un parque con zonas para hacer deporte, para juegos infantiles o zonas con vegetación de bajo mantenimiento.

29. Díaz Navarrete, “Flexibilidad en la vivienda de interés social”.17

30. Díaz Navarrete, “Flexibilidad en la vivienda de interés social”.

31. Cambios orgánicos internos de la vivienda, en el número, tamaño y/o funcionamiento de los recintos.

_fig. 63. Prototipo de vivienda expuesto en la Bienal de Chicago de 2015. Fuente: Dezeen.

_fig. 65. Segundo prototipo de vivienda construido en Chiapas, México. Fuente: Dezeen.

_fig. 64. Primer prototipo de vivienda construido en Chiapas, México. Fuente: PanelW.

_fig. 66. Prototipo de vivienda construido en Ciudad Acuña, México. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

EXPANSIBILIDAD

Para analizar la expansibilidad de la vivienda se parte de una primera fase con un prototipo base y se van añadiendo módulos en un par de fases más para comprobar si es realmente expansible.

El prototipo base cuenta, en esta primera fase, con cocina, baño, sala-comedor de doble altura y dos dormitorios en planta baja y una habitación más, terraza y la sala del depósito de agua en la primera planta. Los módulos rígidos son los que conforman las habitaciones y la sala y el resto son módulos ligeros de madera.

Como se puede apreciar en los gráficos, en esta primera fase la vivienda ya tiene aspecto de acabado, supera la superficie mínima de los 43m² requeridos por el gobierno para las viviendas sociales y mantiene la forma arquetípica de techo a dos aguas que es tan importante para los habitantes.

Fig. 67. Volumetrías de la primera fase de construcción de la vivienda. Se muestran en rosa los módulos rígidos y en naranja los ligeros. Imagen de elaboración propia.

PLANTA PRIMERA

Dormitorio 3: 8.33 m²
Terraza: 8.33 m²
Cuarto depósito de agua: 2.97 m²
Superficie construida: 30.00 m²

PLANTA BAJA

Dormitorio 1: 8.33 m²
Dormitorio 2: 8.33 m²
Sala: 14.43 m²
Cuarto de baño: 2.97 m²
Cocina: 4.77 m²
Superficie construida: 51.57 m²

Fig. 68. Plantas de elaboración propia de la primera fase de construcción de la vivienda. Se muestran en rosa los módulos rígidos y en naranja los ligeros.

En la segunda fase se cierra la terraza con material rígido para construir otra habitación y se completa el forjado de madera sobre la entrada y la cocina para desplazar a esta zona la terraza.

_fig. 69. Volumetrías de la segunda fase de construcción de la vivienda. Se muestran en rosa los módulos rígidos y en naranja los ligeros. Imagen de elaboración propia.

PLANTA PRIMERA

Dormitorio 3: 8.33 m²
 Dormitorio 4: 8.33 m²
 Cuarto depósito de agua: 2.97 m²
 Superficie construida: 39.70 m²

PLANTA BAJA

Dormitorio 1: 8.33 m²
 Dormitorio 2: 8.33 m²
 Sala : 14.43 m²
 Cuarto de baño: 2.97 m²
 Cocina: 4.77 m²
 Superficie construida: 51.57 m²

_fig. 70. Plantas de elaboración propia de la segunda fase de construcción de la vivienda. Se muestran en rosa los módulos rígidos y en naranja los ligeros.

En la última fase, se añade un forjado de madera en la sala para crear una habitación más sobre esta y se agrega un techo sobre la terraza. En el caso de que la vivienda se construya con paneles estructurales de malla de acero y aislante, el forjado se podría sujetar directamente sobre este, en caso de los módulos rígidos de la vivienda sean de bloque, se construye una viga perimetral en la primera fase de construcción para sujetar el forjado en ella.

PLANTA PRIMERA

Dormitorio 3: 8.33 m²
 Dormitorio 4: 8.33 m²
 Sala 2: 14.43 m²
 Cuarto depósito de agua: 2.97 m²
 Superficie construida: 55.11 m²

PLANTA BAJA

Dormitorio 1: 8.33 m²
 Dormitorio 2: 8.33 m²
 Sala 1: 14.43 m²
 Cuarto de baño: 2.97 m²
 Cocina: 4.77 m²
 Superficie construida: 51.57 m²

Fig. 71. Volumetrías de la tercera fase de construcción de la vivienda. Se muestran en rosa los módulos rígidos y en naranja los ligeros. Imagen de elaboración propia.

Fig. 72. Plantas de elaboración propia de la tercera fase de construcción de la vivienda. Se muestran en rosa los módulos rígidos y en naranja los ligeros.

_fig. 73. Fotografía del prototipo de vivienda social en Acuña, Coahuila, en el que se ve como añaden forjado de madera en la sala de doble altura. Fuente: "A house is not just a house".

De esta forma, queda demostrado que la casa es expansible, ya que, sin salirse del volumen virtual de la vivienda de dos pisos con cubierta a dos aguas, se generan dos estancias más partiendo desde el principio de una vivienda con aspecto de finalizada.

VERSATILIDAD

En este apartado, se toma como base el estudio que realizó Tatiana Bilbao de los tipos de unidades familiares y su forma de vida, para explicar cómo se puede adaptar la vivienda a los distintos usos y tipos de familias y demostrar así su versatilidad.

- El primer caso sería el más básico, aquel en el que la vivienda funciona únicamente como tal. Como se demostró anteriormente, la vivienda puede albergar tanto a una pequeña familia compuesta por dos padres e hijos, como a una más numerosa.

fig. 74. Imagen que muestra la distribución de la vivienda para diferentes tipos de familias. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

- El segundo caso, sería el de una familia que tiene un pequeño restaurante o bar, por lo que la vivienda debería tener una zona pública en la que servir las comidas y bebidas y una zona privada con función de vivienda.

Para lograr esto, el espacio de doble altura se usaría como comedor público, la cocina daría servicio tanto al restaurante como a la vivienda e incluso, dependiendo del espacio exterior con el que contase la parcela en la que se implante la vivienda, se podría crear una terraza en el exterior para aumentar el número de mesas. Además, se podría añadir en el exterior un baño seco para que los clientes no tuviesen que usar el de la familia.

_fig. 75. Imagen que muestra la distribución de la vivienda en caso de integraran restaurante. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

■ Espacio privado ■ Espacio público

_fig. 76. Plantas de elaboración propia en las que se muestran los usos de la vivienda en caso de que la familia tenga un restaurante o bar.

•El tercer caso sería similar al anterior; una familia con un pequeño negocio de venta al público que podría ser una frutería, verdulería, quiosco... Así pues, la vivienda volvería a tener doble uso y se emplearía el espacio de doble altura como espacio para la exposición del producto, la terraza podría funcionar como pequeño invernadero en el que se planten verduras o cerrarla para almacenar productos en caso del quiosco.

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

■ Espacio privado ■ Espacio público

- En el último caso, los dueños de la vivienda tendrían un negocio que implica el trabajo en casa, como puede ser el caso de una carpintería, una tienda de telares o una alfarería; en este caso, la vivienda debe albergar tres usos que son: exposición y venta de material, taller y la vivienda propia.

_fig. 79. Imagen que muestra la distribución de la vivienda en caso de albergar una carpintería y una tienda de telares. Fuente: Tatiana Bilbao Estudio.

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

Espacio privado
 Espacio público
 Taller

_fig. 81. Vista del espacio interior del prototipo de vivienda social en Acuña, Coahuila, en el que se observa cómo el espacio de doble altura es usado como quiosco. Fuente: "A house is not just a house".

ADECUACIÓN

El último término por analizar es la adecuación de la vivienda. Para ello se demostrará cómo la vivienda se puede adaptar a distintos climas o espacios mediante el ajuste de materiales y la reorganización de los módulos.

Uno de los factores de adecuación al entorno de la vivienda es la adaptación al clima propio de cada lugar. Para ello, la arquitecta emplea diferentes materiales según la zona en la que se construya y los requerimientos de la gente que va a habitar las viviendas. Así, por ejemplo, en las encuestas que realizó el estudio de Bilbao entre la población, la gente de las zonas rurales le pedía una casa “de material”, es decir, de un material duro, como el bloque, que les aporte sensación de perdurabilidad, mientras que la gente de los suburbios no le daba tanta importancia al material³².

En el caso de San Cristóbal de las Casas, emplea los paneles estructurales de malla de acero y aislante en los módulos rígidos, que aíslan mejor el interior de la vivienda de las temperaturas no demasiado elevadas del lugar.

En el caso de las viviendas de Ciudad Acuña, debido a los desastres naturales que abundan en la región, las viviendas se construyeron con bloque por entero.

Otro de los factores de adecuación al entorno es la adaptación a las costumbres de la gente que va a residir en las viviendas. La modulación de este proyecto permite la redistribución de los módulos para satisfacer las demandas de sus habitantes.

Así, Bilbao diseñó en principio dos prototipos: uno rural y otro suburbano.

El prototipo rural tiene la zona de baño y cocina separada de la zona de estar, ya que esa es la costumbre en las zonas rurales. Además, para este prototipo se emplea un baño seco y una cocina tradicional o tlecuil.

32. ANAMTY MTY, “Sesión 211 - “Lecciones de dos jardineros” por Arq. Tatiana Bilbao”.

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

_fig. 82. Plantas de elaboración propia del prototipo rural.

El prototipo suburbano tiene dos versiones. La primera mantiene el patio central del modelo rural y separa la zona de dormitorios de la zona de estar que está integrada a la cocina. La segunda elimina el patio central para integrar la zona de estar con el comedor y separa la cocina.

VERSIÓN 1 PROTOTIPO SUBURBANO

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

_fig. 83. Plantas de elaboración propia del primer prototipo suburbano.

VERSIÓN 2 PROTOTIPO SUBURBANO

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

_fig. 84. Plantas de elaboración propia del segundo prototipo suburbano.

Por último, un factor primordial de la adecuación al entorno es la adaptación a distintos tipos de parcelas.

En el caso de los prototipos construidos en ciudad Acuña, el espacio de parcela con el que contaban era bastante reducido. En este caso, la arquitecta modifica el prototipo base eliminando un dormitorio, girando las escaleras y cambiando el lugar de acceso a la vivienda.

PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

fig. 85. Plantas de elaboración propia de la modificación del prototipo base para adaptarlo a la parcela.

Estas experiencias demuestran que, en el diseño y en la construcción, es esencial considerar las condiciones orgánicas y las expectativas de quienes van a apropiarse de esos espacios. Para Bilbao, los arquitectos deben pensar en los usuarios y no en lo que, desde un punto de vista meramente profesional y personal, piensan que debe ser una unidad de vivienda.

04. Conclusiones

La vivienda social en México ha sido un tema de enfoque público desde la expansión de los centros urbanos que trajo como consecuencia la creciente necesidad de habitar dignamente, con la infraestructura y los servicios necesarios para desarrollarse en el ámbito urbano de forma efectiva, evitando la discriminación de oportunidades en el colectivo.

En el campo de la arquitectura, los proyectos de vivienda social adquieren una relevancia particular al considerar aspectos esenciales relacionados con las características propias del lugar, la comunidad y las familias que serán atendidas. En este sentido, Tatiana Bilbao centra sus propuestas en la atención al contexto, la participación de la comunidad, el uso de materiales de origen local, la sostenibilidad, el confort ambiental y la adaptabilidad como aspectos fundamentales para su éxito dentro de un contexto tan complejo.

Cada comunidad tiene características únicas que deben ser consideradas en el diseño de las viviendas para asegurar que sean apropiadas y significativas para sus habitantes. Al entender la cultura, el entorno geográfico, el clima y las necesidades locales de una comunidad, se logra un diseño que integre efectivamente a las viviendas en su entorno. Esto crea una conexión más profunda entre los residentes y sus hogares, generando un mayor sentido de pertenencia y apropiación.

La arquitecta identifica y aborda de manera efectiva los desafíos específicos que enfrentan la comunidad en términos de vivienda. Al trabajar de la mano con las familias, promover la autoconstrucción y tener en cuenta sus opiniones y deseos, ha podido crear soluciones habitacionales que reflejan sus valores y aspiraciones. La inclusión activa de los futuros residentes y otros actores locales en el proceso de diseño y toma de decisiones garantiza que las viviendas respondan de manera efectiva a las necesidades y aspiraciones reales de la comunidad.

Al tener voz en el diseño, los residentes pueden expresar sus preferencias y necesidades, asegurando que las viviendas se ajusten a sus estilos de vida y valores culturales, tal como se evidencia en la solución de la casa Marbel, donde el diseño fue pensado teniendo en cuenta las peticiones de la familia y su forma de vida además de adaptarse a los condicionantes patrimoniales y geográficos. Algo similar sucede con el prototipo Housing+, que responde a los resultados de múltiples

entrevistas realizadas a los beneficiarios del programa gubernamental de vivienda, de forma que se consigue que un prototipo diseñado para construirse en masa pueda adaptarse a distintos estilos de vida.

Por otra parte, Bilbao ha aprovechado el uso de materiales de origen local para contribuir a reducir la huella ambiental de la construcción, además de aprovechar las cualidades naturales de dichos materiales para adaptar mejor las viviendas a las condiciones climáticas y geográficas locales, como en el caso de la Casa Marbel, donde emplea bloques de tierra contruidos in situ. Al minimizar el transporte de materiales desde largas distancias, se disminuyen las emisiones de carbono y se conservan recursos naturales. Esto tiene un impacto positivo en el medio ambiente y contribuye a un desarrollo más sostenible.

La sostenibilidad es un aspecto crítico en sus proyectos de vivienda social, al igual que el confort ambiental. Se comprueba como, en los proyectos Casa Marbel y Casa Gabriela, sus propuestas de diseño brindan un ambiente con iluminación adecuada, ventilación natural y temperaturas confortables, lo que contribuye a una mejor calidad de vida de los residentes.

El uso de materiales de origen local también enriquece el diseño al reflejar la identidad y la cultura de la comunidad. Al incorporar elementos tradicionales y autóctonos en la construcción, como hace en la Casa Gabriela con la cimentación elevada o el uso de baño seco, se preserva el patrimonio cultural y se promueve una arquitectura más auténtica y arraigada en su entorno.

Asimismo, la adaptabilidad es crucial para asegurar que las viviendas sociales puedan ajustarse a las necesidades cambiantes de sus ocupantes a lo largo del tiempo. Una vivienda adaptable permite su reconfiguración y reacondicionamiento, evitando la obsolescencia y prolongando su vida útil. El análisis del proyecto Housing evidencia la respuesta efectiva a estos requerimientos, significando soluciones innovadoras y útiles para las familias, en términos de expansibilidad, versatilidad y adecuación.

La vivienda social debe ser diseñada para ser flexible y modificable, permitiendo que pueda adaptarse a cambios demográficos, familiares

o de estilo de vida. Por ejemplo, una familia que crece va a requerir más espacio habitable, del mismo modo, una familia con un negocio familiar tendrá distintas necesidades que una familia numerosa formada por varias generaciones y una familia que vive en un ámbito rural tendrá unas demandas distintas a otra del ámbito suburbano; una vivienda modular y adaptable puede facilitar la expansión o reconfiguración de sus espacios interiores. La arquitecta responde efectivamente a estos aspectos, desde el diseño del prototipo de vivienda modular Housing.

En definitiva, las propuestas de vivienda social de Tatiana Bilbao consiguen, con presupuestos y recursos muy limitados, la realización de viviendas adaptadas a cada tipo de familia y lugar, teniendo en cuenta las preexistencias y las costumbres de cada sociedad.

La autora se apoya en temas de sostenibilidad mediante el uso de técnicas y materiales locales y fáciles de conseguir y un diseño inteligente de modo que la orientación y distribución de la vivienda ayuden a crear unas condiciones interiores adecuadas en términos de soleamiento y ventilación.

El último aspecto clave de su arquitectura es que tiene en cuenta los cambios que puede demandar una vivienda con el tiempo, por lo que crea proyectos que se puedan ampliar y modificar en un futuro teniendo desde un principio un aspecto acabado. Mediante el uso de materiales baratos que se puedan sustituir o eliminar más adelante, consigue proporcionar más metros cúbicos construidos manteniéndose dentro de los bajos presupuestos con los que cuenta.

Al diseñar enfocándose en las personas que van a habitar la vivienda, considerando aspectos socioculturales, geográficos, incluyendo prácticas sostenibles y creando la posibilidad de adaptación de las viviendas; la arquitecta promueve un mayor sentido de apropiación y empoderamiento, lo que puede fortalecer el tejido social de la comunidad y reducir el índice de abandono de las viviendas sociales.

Su arquitectura social se convierte en un modelo a seguir para futuros proyectos de vivienda social que busquen mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar un desarrollo equitativo y sostenible en las sociedades.

05. Bibliografía, Webgrafía y Referencias

5.1. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

__García Peralta, Beatriz. 2010. «Vivienda social en México (1940-1999): actores públicos, económicos y sociales». Cuadernos de vivienda y urbanismo 3 (5). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu3-5.vsmsa>.

__Nieto García Peralta, Beatriz. La vivienda y el Estado mexicano durante el siglo XX: Un enfoque desde la economía política. Ciudad de México, México: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016. http://ru.iis.sociales.unam/bitstream/115/5222/7/vivienda_estado_mexicano_siglo_veinte.pdf.

__Fernanda Canales, Vivienda colectiva en México: El derecho a la arquitectura (Barcelona: GG, 2017).

__Villavicencio Blanco, Judith y Durán Contreras, Ana María, "Treinta años de vivienda social en la Ciudad de México: nuevas necesidades y demandas", UB - Universitat de Barcelona, 1 de agosto de 2003, [https://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146\(028\).htm](https://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(028).htm).

__Rey Hernández, Pilar Adriana. "Vista de El Instituto Nacional de la Vivienda como Antecedente en la Política de Vivienda del Estado Mexicano 1954-1970". Revistas Cecar, 5 de noviembre de 2022. <https://revistas.cecar.edu.co/index.php/procesos-urbanos/article/view/591/730>.

__Bilbao, Tatiana, House Is Not Just a House: Projects on Housing (Columbia University, Graduate School of Architecture, 2018).

__Solís, Sandra, "Del 2015 al 2024 la construcción de vivienda social en México ha caído en un 55 %", Línea Directa, 17 de mayo de 2024, https://lineadirectaportal.com/sinaloa/del-2015-al-2024-la-construccion-de-vivienda-social-en-mexico-ha-caido-en-un-55-2024-05-17__1122997.

__"Entrevistas, conferencias y publicaciones de Tatiana Bilbao #arquitecturaypersona", Escuela de Arquitectura, consultado el 4 de julio de 2024, <https://escuelaarquitectura.es/conferencias-entrevistas-y-publicaciones-de-tatiana-bilbao-arquitecturaypersona/>.

__Ochoa, Andrea. "Tatiana Bilbao, la arquitecta mexicana que apuesta por el humanismo". Architectural Digest, 14 de abril de 2020. <https://www.admagazine.com/arquitectura/tatiana-bilbao-quien-es-arquitecta-mexicana-20200414-6702-articulos>.

__"Tatiana Bilbao obtiene el premio Marcus 2019". Forbes México. Consultado el 3 de julio de 2024. <https://www.forbes.com.mx/tatiana-bilbao-obtiene-el-premio-internacional-marcus-2019/>.

__Crespo, Anina. "Tatiana Bilbao: Arquitectura inspirada en la gente". Revista Inhaus - Revista Inhaus, 11 de noviembre de 2019. <https://www.revistainhaus.com/2019/11/11/tatiana-bilbao-arquitecta-inspirada-por-la-gente/>.

__"Tatiana Bilbao Spamer, "Construyendo vínculos". Arquitectura y persona. Consultado el 26 de junio de 2024. <https://arquitecturaypersona.com/tatiana-bilbao/>.

__"Tatiana Bilbao recibirá el Doctorado Honoris Causa del Boston Architectural College - Arquine". Arquine. Consultado el 26 de junio de 2024. <https://arquine.com/tatiana-bilbao-recibir-el-doctorado-honoris-causa-del-boston-architectural-college/>.

__"5 mexicanos que están marcando tendencia en arquitectura". PLAYERS of Life. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://playersoflife.com/negocios/5-mexicanos-que-estan-marcando-tendencia-en-arquitectura/>.

__Museo Amparo. "Tatiana Bilbao. Perspectivas". YouTube, 3 de septiembre de 2018. Video, 2:19:20. <https://www.youtube.com/watch?v=Wqv9fVNzUBI>.

__Bilbao, Tatiana, "Reconstruir Mx", 21 de enero de 2020, ReconstruirMx.

__Amaya Hernández, Sandra Milena. "Participación comunitaria en la ejecución de un proyecto de infraestructura, pieza clave en la apropiación social. Casos de estudio: Participación comunitaria en la construcción del Parque Las Brisas-Montería y el Paseo Rojo y Negro-Cúcuta". Universidad Piloto de Colombia, noviembre de 2018. <https://repositorio.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/4720/Tesis.pdf?sequence=1>.

__«Recurso histórico-cultural. Capilla del Calvario, Ocuilán». 2022. EDOMÉX. 2022. https://experiencia.edomex.gob.mx/recursos_turisticos/mostrardetalleRecursos/1785.

__"Casa Marbel Ocuilán | Tatiana Bilbao - Arquine". Arquine. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://arquine.com/obra/casa-marbel-ocuilan-tatiana-bilbao/>.

__Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Oaxaca. 2002. «Enciclopedia de los municipios de México. Estado de Oaxaca». Mexicantextiles.com. 2002. <http://www.mexicantextiles.com/library/huave/sanmateo.pdf>.

__"El pueblo que resistió el dinero de las eólicas". cimacnoticias.com.mx. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://cimacnoticias.com.mx/2019/11/12/el-pueblo-que-resistio-el-dinero-de-las-eolicas/#gsc.tab=0>.

__Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL. 2014. «Atlas de riesgo en el municipio de San Andrés Cholula». http://rmgir.proyectomesoamerica.org/pdfmunicipales/2011/vr_21119_ar_san_andres_cholula.pdf.

__EcoHabitar. 2022. «¿Qué beneficios tiene construir con tierra apisonada?» EcoHabitar. 2022. <https://ecohabitar.org/que-beneficios-tiene-construir-con-tierra-apisonada/>.

__Díaz Navarrete, José, "Flexibilidad en la vivienda de interés social", Repositorio UV :: Inicio, 1996, <https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvsc1/10396>.

__ANAMTY MTY. "Sesión 211 - "Lecciones de dos jardineros" por Arq. Tatiana Bilbao". YouTube, 10 de agosto de 2015. Video, 1:54:18. https://www.youtube.com/watch?v=4ovw6rq_Gd4.

5.2. REFERENCIAS DE IMÁGENES

Figura 00. Edición de la imagen “Ciudad imaginaria”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio. Consultado el 29 de junio de 2024. <https://tatianabilbao.com/>.

Figura 01. THINK MEXICAN (@thinkmexican). “Familia”. Tumblr, 24 de abril de 2013. <https://thinkmexican.tumblr.com/post/48747735945/revolucion-mexicana-familia>.

Figura 02. Imagen. Log into Facebook | Facebook. Consultado el 23 de junio de 2024. <https://www.facebook.com/photo?fbid=4511177162229656&set=pcb.4511177475562958>.

Figura 03. Imagen. Log into Facebook | Facebook. Consultado el 23 de junio de 2024. <https://www.facebook.com/photo?fbid=4511177162229656&set=pcb.4511177475562958>.

Figura 04. “Historia de un dibujo: la casa obrera mínima - Arquine”. Imagen. Arquine. Consultado el 23 de junio de 2024. <https://arquine.com/dibujo-casa-obrera-minima/>.

Figura 05. “65 años del CUPA - Arquine”. Imagen. Arquine. Consultado el 23 de junio de 2024. <https://arquine.com/65-anos-del-cupa/>.

Figura 06. Imagen. Centro Vasco de Arquitectura. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://intranet.pogmacva.com/es/obras/54914>.

Figura 07. Martín López, Lucía. “La vivienda como soporte interpretable: las casas que crecen de Pedro Ramírez Vázquez”. Imagen. Revistas indexadas - Pontificia Universidad Javeriana. Consultado el 24 de junio de 2024. [https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/CVU/14%20\(2021\)/629767975003/index.html](https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/CVU/14%20(2021)/629767975003/index.html).

Figura 08. “[es]Del fracaso utópico | Landa Hernández Martínez[:gl]Do fracaso utópico | Pedro Hernández[:en]From the Utopian failure | Pedro Hernández[:] - veredes”. Imagen. veredes, arquitectura y divulgación. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://veredes.es/blog/del-fracaso-utopico-pedro-hermandez/>.

Figura 09. “Arquitectura internacional: Tatiana Bilbao desde México | Dolce Vita”. Imagen. Dolce Vita. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://dolcevita.ec/arquitectura-internacional-tatiana-bilbao-desde-mexico/>.

Figura 10. “Galería de Bioinnova / Tatiana Bilbao - 1”. Imagen. ArchDaily en Español. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://www.archdaily.cl/cl/627263/bioinnova-tatiana-bilbao/540fcc09c07a803fb30000b1-bioinnova-tatiana-bilbao-photo>.

Figura 11. “Tatiana Bilbao Estudio | Pilgrim’s Route”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio | Pilgrim’s Route. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://tatianabilbao.com/projects/pilgrim-s-route>.

Figura 12. “Tatiana Bilbao Estudio | The Architect’s Studio – Tatiana Bilbao”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio | The Architect’s Studio – Tatiana Bilbao. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://tatianabilbao.com/projects/the-architect-s-studio-tatiana-bilbao>.

Figura 13. Volumetrías proyecto Housing. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

Figura 14. Casa Marbel. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

Figura 15. Casa Gabriela. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

Figura 16. Casa Suri. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

Figura 17. Volumetrías proyecto “Vivienda mínima de Ocoyoacac”. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

Figura 18. “Tatiana Bilbao Estudio | Casa Ventura”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio | Casa Ventura. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://tatianabilbao.com/projects/casa-ventura>.

Figura 19. “Gallery of ORDOS 100 #43: Tatiana Bilbao - 6”. Imagen. ArchDaily. Consultado el 24 de junio de 2024. https://www.archdaily.com/30314/ordos-100-43-tatiana-bilbao/tb_ordos-render-01?next_project=no.

Figura 20. “Tatiana Bilbao Estudio | Casa Matraca”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio | Casa Matraca. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://tatianabilbao.com/projects/casa-matraca>.

Figura 21. “Tatiana Bilbao Estudio | Guatemala Tower”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio | Guatemala Tower. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://tatianabilbao.com/projects/guatemala-tower>.

Figura 22. “Tatiana Bilbao Estudio | Campos Eliseos”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio | Campos Eliseos. Consultado el 24 de junio de 2024. <https://tatianabilbao.com/projects/campos-eliseos>.

Figura 23. “México : ¿ reforma o revolución ?” Imagen. Reconstruir MX. Consultado el 3 de julio de 2024. <https://reconstruir.org.mx/>.

Figura 24. “Piensa Sostenible – Organización sin fines de lucro”. Imagen. Piensa Sostenible – Organización sin fines de lucro. Consultado el 3 de julio de 2024. <https://www.pienzasostenible.com/>.

Figura 25. “Login • Instagram”. Imagen. Instagram. Consultado el 3 de julio de 2024. https://www.instagram.com/p/BllQH0d18P5/?hl=es&img_index=1.

Figura 26. “Login • Instagram”. Imagen. Instagram. Consultado el 3 de julio de 2024. <https://www.instagram.com/p/Bj5BisilvjO/?hl=es>.

Figura 27. “Login • Instagram”. Imagen. Instagram. Consultado el 3 de julio de 2024. https://www.instagram.com/p/Bj8N2iiFLm3/?hl=es&img_index=1.

Figura 28. Maqueta casa Marbel. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

Figura 29. Maqueta casa Gabriela. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

Figura 30. “Tatiana Bilbao Estudio I Housing +”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio I Housing +. Consultado el 3 de julio de 2024. <https://tatianabilbao.com/projects/housing>.

Figura 31. Prototipo Housing expuesto en la Bienal de Chicago de 2015. Imagen proporcionada por el estudio de tatiana Bilbao.

Figura 32. “Tatiana Bilbao “urgent” housing Mexico’s poorest inhabitants”. Imagen. Dezeen. Consultado el 3 de julio de 2024. <https://www.dezeen.com/2015/10/06/tatiana-bilbao-low-cost-social-housing-mexico-chicago-architecture-biennial-2015/>.

Figura 33. “Tatiana Bilbao “urgent” housing Mexico’s poorest inhabitants”. Imagen. Dezeen. Consultado el 3 de julio de 2024. <https://www.dezeen.com/2015/10/06/tatiana-bilbao-low-cost-social-housing-mexico-chicago-architecture-biennial-2015/>.

Figura 34. Prototipo Housing expuesto en la Bienal de Chicago de 2015. Imagen proporcionada por el estudio de tatiana Bilbao.

Figura 35. “Tatiana Bilbao Estudio I Casa Marbel and Casa Pedro y Paz”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio I Casa Marbel and Casa Pedro y Paz. Consultado el 3 de julio de 2024. <https://tatianabilbao.com/projects/reconstruir>.

Figura 36. “Galería de Después del 19S: Tres viviendas por Rozana Montiel, Fernanda Canales y Tatiana Bilbao en Ocuilan, Estado de México - 32”. Imagen. ArchDaily en Español. Consultado el 3 de julio de 2024. https://www.archdaily.cl/cl/900961/despues-del-19s-tres-viviendas-por-rozana-montiel-fernanda-canales-y-tatiana-bilbao-en-ocuilan-estado-de-mexico-5b870738f197cc-daa100017b-despues-del-19s-tres-viviendas-por-rozana-montiel-fernanda-canales-y-tatiana-bilbao-en-ocuilan-estado-de-mexico-foto?next_project=no.

Figura 37. “Tatiana Bilbao Estudio I Casa Marbel and Casa Pedro y Paz”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio I Casa Marbel and Casa Pedro y Paz. Consultado el 3 de julio de 2024. <https://tatianabilbao.com/projects/reconstruir>.

Figura 38. Plano Casa Marbel. Imagen de elaboración propia.

Figura 39. “Login • Instagram”. Instagram. Consultado el 3 de julio de 2024. https://www.instagram.com/p/BpGFGNBlgdQ/?hl=es&img_index=8.

Figura 40. “Login • Instagram”. Instagram. Consultado el 3 de julio de 2024. https://www.instagram.com/p/BpGFGNBlgdQ/?hl=es&img_index=10.

Figura 41. Sección Casa Marbel. Imagen de elaboración propia.

Figura 42. Maqueta Casa Marbel. Imagen de elaboración propia.

Figura 43. Plano superficies patios Casa Marbel. Imagen de elaboración propia.

Figura 44. Plano circulaciones Casa Marbel. Imagen de elaboración propia.

Figura 45. “Login • Instagram”. Imagen. Instagram. Consultado el 3 de julio de 2024. https://www.instagram.com/p/BpGFGNBlgdQ/?hl=es&img_index=6.

Figura 46. Plano superficies útiles Casa Marbel. Imagen de elaboración propia.

Figura 47. Sección Casa Marbel. Imagen de elaboración propia.

Figura 48. “Bevor Sie zu Google Maps weitergehen”. Imagen. Google. Consultado el 3 de julio de 2024. <https://www.google.es/maps/place/70780+San+Mateo+del+Mar,+Oax.,+M%C3%A9xico/@16.2140028,-94.9812794,6369m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8595595bd8d-82bb3:0x1d355f84ee8d203a!8m2!3d16.2097542!4d-94.9820044!16s/g/11c5m46m-9f?entry=ttu>.

Figura 49. Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. “Ikoots – San Mateo del Mar - Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca - Google Arts & Culture”. Imagen. Google Arts & Culture. Consultado el 4 de julio de 2024. [https://artsandculture.google.com/asset/ikoots---san-mateo-del-mar-secretaria-de-las-culturas-y-artes-de-oaxaca/qQE34T-oJ_XsPQ?hl=es-419&ms=%7B"x":0.5,"y":0.5,"z":9.167656357756535,"size":%7B"width":1.8031294964028786,"height":1.2375000000000007%D%7D](https://artsandculture.google.com/asset/ikoots---san-mateo-del-mar-secretaria-de-las-culturas-y-artes-de-oaxaca/qQE34T-oJ_XsPQ?hl=es-419&ms=%7B).

Figura 50. Maqueta Casa Gabriela. Imagen de elaboración propia.

Figura 51. Sección Casa Gabriela. Imagen de elaboración propia.

Figura 52. Plano Casa Gabriela. Imagen de elaboración propia.

Figura 53. “Weiterleitungshinweis”. Imagen. Google. Consultado el 3 de julio de 2024. https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.expedia.es/Gran-Piramide-De-Cholula-Cholula.d6165713.Puntos-de-Interes&psig=AOvVaw1xhzEJ_bN_hS2Tf4KOyhYA&ust=1720115525848000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxfwoTCPDU5vy3i4cDF-QAAAAAdAAAAABn.

Figura 54. Plano ventilación Casa Gabriela. Imagen de elaboración propia.

Figura 55. Plano soleamiento invierno Casa Gabriela. Imagen de elaboración propia.

Figura 56. Plano soleamiento verano Casa Gabriela. Imagen de elaboración propia.

Figura 57. Secciones baño seco Casa Gabriela. Imagen de elaboración propia.

Figura 58. Plano soleamiento invierno Casa Marbel. Imagen de elaboración propia.

Figura 59. Plano soleamiento verano Casa Marbel. Imagen de elaboración propia.

Figura 60. Plano de ventilación Casa Marbel. Imagen de elaboración propia.

Figura 61. “Tatiana Bilbao Estudio I Casa Marbel and Casa Pedro y Paz”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio I Casa Marbel and Casa Pedro y Paz. Consultado el 3 de julio de 2024.
<https://tatianabilbao.com/projects/reconstruir>.

Figura 62. “Tatiana Bilbao Estudio I Casa Marbel and Casa Pedro y Paz”. Imagen. Tatiana Bilbao Estudio I Casa Marbel and Casa Pedro y Paz. Consultado el 3 de julio de 2024.
<https://tatianabilbao.com/projects/reconstruir>.

Figura 63. “Tatiana Bilbao “urgent” housing Mexico’s poorest inhabitants”. Imagen. Dezeen. Consultado el 3 de julio de 2024.
<https://www.dezeen.com/2015/10/06/tatiana-bilbao-low-cost-social-housing-mexico-chicago-architecture-biennial-2015/>.

Figura 64. “Bienal de Arquitectura de Chicago - Panelw”. Imagen. Panelw. Consultado el 3 de julio de 2024.
https://panelw.com/panel_newpage/2015/11/18/bienal-de-arquitectura-de-chicago/.

Figura 65. “Tatiana Bilbao “urgent” housing Mexico’s poorest inhabitants”. Imagen. Dezeen. Consultado el 3 de julio de 2024.
<https://www.dezeen.com/2015/10/06/tatiana-bilbao-low-cost-social-housing-mexico-chicago-architecture-biennial-2015/>.

Figura 66. Prototipo Housing en Ciudad Acuña. Imagen proporcionada por el estudio de Tatiana Bilbao.

Figura 67. Volumetrías de la fase 1 prototipo Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 68. Plantas de la fase 1 prototipo Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 69. Volumetrías de la fase 2 prototipo Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 70. Plantas de la fase 2 prototipo Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 71. Volumetrías de la fase 3 prototipo Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 72. Plantas de la fase 3 prototipo Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 73. Bilbao, Tatiana. 2018. «A House is Not Just a House». Architectmagazine.com. 2018.
https://www.architectmagazine.com/design/a-house-is-not-just-a-house_o.

Figura 74. “Tatiana Bilbao Estudio I Housing +”, imagen, Tatiana Bilbao Estudio I Housing +, consultado el 3 de julio de 2024,
<https://tatianabilbao.com/projects/housing>.

Figura 75. “Tatiana Bilbao Estudio I Housing +”, imagen, Tatiana Bilbao Estudio I Housing +, consultado el 3 de julio de 2024,
<https://tatianabilbao.com/projects/housing>.

Figura 76. Plantas versatilidad 1 prototipo Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 77. “Tatiana Bilbao Estudio I Housing +”, imagen, Tatiana Bilbao Estudio I Housing +, consultado el 3 de julio de 2024,
<https://tatianabilbao.com/projects/housing>.

Figura 78. Plantas versatilidad 2 prototipo Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 79. “Tatiana Bilbao Estudio I Housing +”, imagen, Tatiana Bilbao Estudio I Housing +, consultado el 3 de julio de 2024,
<https://tatianabilbao.com/projects/housing>.

Figura 80. Plantas versatilidad 3 prototipo Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 81. “Tatiana Bilbao Estudio I Housing +”, imagen, Tatiana Bilbao Estudio I Housing +, consultado el 3 de julio de 2024,
<https://tatianabilbao.com/projects/housing>.

Figura 82. Planos del prototipo rural de Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 83. Planos del prototipo suburbano 1 de Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 84. Planos del prototipo suburbano 2 de Housing. Imagen de elaboración propia.

Figura 85. Planos de adaptación del prototipo grande al pequeño de Housing. Imagen de elaboración propia.